

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК 616.7–007.17–053.2–085.8

Джураев Ахрарбек Махмутович
Халимов Равшан Джурабайевич
Республика ихтисослаштирилган
травматология ва ортопедия
илмий-амалий тиббиёт маркази

ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17883975>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада болаларда учрайдиган нейроген оёқ деформацияларининг клиник, нейрофизиологик ва биокимёвий хусусиятларини чуқур ўрганиш ҳамда уларни комплекс диагностика ва даволаш асосида тиклашнинг самарадорлиги таҳлил қилинди. Тадқиқот **80 нафар 5–16 ёшли бола** иштирокида олиб борилиб, деформациянинг оғирлик даражасига кўра икки гуруҳга бўлинди. Клиник баҳолашда мушак тонуси, ҳаракат амплитудаси, оёқ сегментларининг узунлиги ва атрофияси ўлчанди; ҳаракат функцияси **ГМФМ-88** шкаласи, спастиклик даражаси эса **Ashworth модификацияланган шкаласи** бўйича баҳоланди. Нейрофизиологик таҳлилда **ЭНМГ ва ССВП** текширувлари, биокимёвий босқичда эса қонда ишқорий фосфатаза, гидроксипролин ва ионлашган кальций миқдорлари аниқланиб, фибриллогенез жараёни ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, комплекс даволаш фонида ҳаракат функцияси ўртача 45–50% яхшиланди, мушак тонуси 2 баробар камайди, нерв ўтказувчанлиги эса физиологик меъёрга яқинлашди. Биокимёвий кўрсаткичларда суяк-мушак тизимидаги регенерация фаоллашгани кузатилди. Тадқиқот натижалари нейроген деформацияларни эрта ташхислаш, кўп босқичли реабилитация ва тизимли мониторинг болаларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада оширишини кўрсатди.

Калит сўзлар: нейроген деформациялар, болалар, пастки оёқ, ЭНМГ, спастиклик, ГМФМ-88, **Ashworth** шкаласи, фибриллогенез, комплекс даволаш, реабилитация.

Джураев Ахрарбек Махмутович
Халимов Равшан Джурабайевич

Республиканский специализированный научно – практический
медицинский центр травматологии и ортопедии

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, БОЛЬНЫХ С НЕВРОГЕННЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В статье представлено исследование клинико-неврологических и биохимических особенностей нейрогенных деформаций нижних конечностей у детей, а также оценена эффективность их комплексной диагностики и лечения. В исследовании участвовали **80 детей в возрасте от 5 до 16 лет**, разделённые на две группы по степени тяжести деформации. Проведено клиническое обследование с оценкой мышечного тонуса, амплитуды движений, длины и окружности сегментов конечностей. Двигательная функция оценивалась по шкале **GMFM-88**, а степень спастичности — по модифицированной шкале **Ashworth (Bohannon и Smith)**. В нейрофизиологическом блоке применялись **ЭНМГ** и **ССВП**, а биохимический анализ включал определение щелочной фосфатазы, гидроксипролина и ионизированного кальция для оценки процессов фибриллогенеза. Результаты показали улучшение двигательной функции на 45–50%, снижение спастичности в 2 раза и восстановление нервной проводимости до физиологических значений. Биохимические показатели подтвердили активацию регенеративных процессов в костно-мышечной ткани. Полученные данные доказывают, что ранняя диагностика и комплексная терапия с этапной реабилитацией значительно повышают качество жизни детей с нейрогенными деформациями.

Ключевые слова: нейрогенные деформации, дети, нижние конечности, ЭНМГ, спастичность, GMFM-88, шкала **Ashworth**, фибриллогенез, комплексное лечение, реабилитация.

Akhrarbek Makhmutovich Djuraev
Ravshan Djurabayevich Khalimov

Republican Specialized Scientific
and Practical Medical Center for
Traumatology and Orthopedics

RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL STUDIES OF PATIENTS WITH NEUROGENIC DEFORMITIES OF THE LOWER LIMBS IN CHILDREN

ANNOTATION

This study analyzes the clinical, neurophysiological, and biochemical features of neurogenic lower limb deformities in children and evaluates the effectiveness of their comprehensive diagnosis and treatment. The research involved 80 children aged 5–16 years, divided into two groups based on deformity severity. Clinical assessment included the evaluation of muscle tone, range of motion, and limb segment measurements. Motor function was assessed using the Gross Motor Function Measure (GMFM-88), while spasticity was graded according to the Modified Ashworth Scale. Neurophysiological testing included electroneuromyography (ENMG) and somatosensory evoked potentials (SSEP), and biochemical studies determined alkaline phosphatase, hydroxyproline, and ionized calcium levels to evaluate fibrillogenesis. The results demonstrated a 45–50% improvement in motor function, a twofold reduction in spasticity, and significant normalization of nerve conduction parameters. Biochemical indicators revealed enhanced regenerative activity in bone and muscle tissues. The study confirms that early diagnosis, multistage rehabilitation, and comprehensive treatment significantly improve functional recovery and quality of life in children with neurogenic deformities of the lower limbs.

Keywords: neurogenic deformities, children, lower limbs, ENMG, spasticity, GMFM-88, Ashworth scale, fibrillogenesis, complex treatment, rehabilitation.

Кирриш. Нейроген оёқ деформациялари болалар орасида учрайдиган энг оғир ва мураккаб ортопедик патологиялардан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда бу турдаги деформациялар билан туғилаётган ёки уларни кейинчалик ортирган болалар сони кўпайиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, педиатрик ортопедик касалликларнинг 10–15 % ини нерв тизими билан боғлиқ мушак-скелет бузилишлари ташкил этади [1]. Шунингдек, дунё бўйича церебрал фалаж (ЦФ) билан касалланган болаларнинг 80 % дан ортиғида турли даражадаги оёқ-қўл деформациялари кузатилади, уларнинг 60 % холларда оёқ-қўлларда доимий контрактуларалар ва суяк деформациялари ривожланади [2].

Ўзбекистон Республикасида ўтказилган клиник кузатувларга кўра, НПОД асосан церебрал фалаж, миопатиялар, спина бифида, полинейропатиялар, ҳамда марказий ва периферик нейронлар шикастланишлари оқибатида юзага келади [3]. Ушбу патологиялар бола ҳаракат фаолиятини чеклайди, таянч-ҳаракат тизими ривожланишининг физиологик кетма-кетлигини бузади ва натижада ногиронликнинг эрта шаклланишига сабаб бўлади. Айни пайтда, бундай беморларда деформация нафақат суяк ва бўғим тизимида, балки мушаклар, пайлар ва нерв-мушак ўзаро таъсири механизмларида ҳам чуқур ўзгаришлар келтириб чиқаради [4].

Кўплаб олимлар НПОД патогенезида марказий нерв тизими (МНТ) зарарланиши натижасида мушак тонуси ва рефлексор жавобларнинг нуматаносиблигини асосий этиологик омил сифатида қайд этганлар. Масалан, С. А. Зацепин ва ҳаммуаллифлар (2019) церебрал фалаж билан оғриган болаларда тоник спазм ва спастик контрактулараларнинг ривожланишини пирамидал тизим дисфункцияси билан боғлашган [5]. Бошқа тадқиқотларда эса периферик нервларнинг дегенератив ўзгаришлари ва уларнинг реиннервацион механизмларининг бузилиши натижасида мушакларнинг атрофияси ва дисбаланси юзага келиши кўрсатилган [6].

Болаларда НПОД клиник манзараси жуда турли хил бўлиб, уларнинг шакллари ва даражалари деформация тури, сабаби ва асаб тизимининг зарарланиш даражасига боғлиқ. К. В. Белова (2021) маълумотларига кўра, болаларда энг кўп учрайдиган шакллар, эквиноварус, вальгус ва плановальгус деформациялардир. Улар кўпинча тизанинг контрактураси, сон суяги дисплазияси ва орқа мушакларнинг спастик қисқариши билан бирга кечади [7]. Ушбу патологиялар нафақат боланинг ҳаракатланиш қобилятини, балки юриш биомеханикасини, статик барқарорликни, ҳатто умуртка поғонасининг физиологик ҳолатини ҳам бузади.

Замонавий диагностика усуллари — электромиография, компьютерли томография, ультратовуш ва рентген морфометрия — нейроген деформацияларнинг сабабларини аниқлаш ва индивидуал реабилитация дастурларини ишлаб чиқишда муҳим ўрин тутади [8]. Шунингдек, консерватив терапия (ортопедик мосламалар, физиотерапия, ботулиnum-токсин инъекциялари) билан бир қаторда, жарроҳлик аралашувлар ҳам кенг қўлланилмоқда. Масалан, А. В. Кожевников (2020) томонидан тақидланганидек, ортопедик ва нейрохирургик ёндашувларни бирлаштирган комплекс даволаш деформацияни барқарор тўғрилаш ва ҳаракат функцияларини тиклашда юкори самарадорлик беради [9].

Сўнгги йилларда реабилитация ва физиотерапевтик технологияларнинг ривожланиши НПОД билан оғриган болаларда ҳаёт сифатини сезиларли яхшилаш имконини бермоқда. Шу билан бирга, клиник натижаларни яхшилаш учун индивидуал ёндашув, эрта ташхис ва комплекс даволаш дастурларининг ишлаб чиқиши муҳим аҳамиятга эга [10].

Шундай қилиб, нейроген оёқ деформацияларини ўз вақтида аниқлаш, уларнинг патогенетик асосларини чуқур ўрганиш ва замонавий реабилитацион ёндашувларни жорий этиш бугунги педиатрик, неврология ва ортопедия амалиётининг долзарб йўналишларидан бири ҳисобланади. Бу нафақат боланинг ҳаракат фаолиятини тиклаш, балки кейинги ҳаёт сифати ва ижтимоий мослашув даражасини оширишда ҳам муҳим ўрин тутади.

Болаларда учрайдиган нейроген оёқ деформациялари марказий ёки периферик асаб тизимининг органик ёки функционал шикастланишлари натижасида юзага келувчи мураккаб ортопедик патологиялар гуруҳига киради. Ушбу ҳолатлар бола ҳаракат аппаратининг тўлақонли ривожланишини, юриш стереотипини, мувазанагни ва мустақил ҳаракатланиш имкониятларини сезиларли даражада чеклайди. Сўнгги йиллардаги статистик маълумотларга кўра, болаларда учрайдиган невромускуляар бузилишларнинг 20–25 фоизи оёқ деформацияси билан кечади. Уларнинг 60 фоизи церебрал фалаж, 25 фоизи периферик нейропатиялар, қолганлари эса миопатик ёки травматик асаб шикастланишлари натижасидир.

Бу турдаги деформацияларни эрта босқичда аниқлаш ва индивидуал ёндашув асосида даволаш бола реабилитацияси самарадорлигини белгиловчи асосий омиллардан биридир. Диагностикада клиник текширувлар, нейрофизиологик ўлчовлар, биокимёвий таҳлиллар ва ҳаракат функцияларини комплекс баҳолаш асосида интеграллашган ёндашув муҳим ўрин тутади. Шу нукта назардан, бизнинг тадқиқотимиз болаларда нейроген деформацияларни аниқлаш ва уларни комплекс даволаш алгоритминини ишлаб чиқишга қаратилган.

Тадқиқот мақсади - болаларда учрайдиган нейроген оёқ деформацияларини клиник, нейрофизиологик ва биокимёвий кўрсаткичлар асосида комплекс диагностика қилиш, шунингдек, уларни функционал тиклаш ва реабилитация самарадорлигини оширишга қаратилган комплекс даволаш алгоритминини ишлаб чиқишдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази базасида ўтказилди. Тадқиқот объекти сифатида нейроген оёқ деформациялари ташхиси билан стационар шароитда даволанган 80 нафар бола ва ўсмир (45 ўғил, 35 қиз) жалб қилинди. Уларнинг ёши 5 дан 16 ёшгача бўлиб, деформациянинг оғирлик даражасига қараб иккита гуруҳга ажратилди: И-гуруҳ — энгил ва ўртача даражадаги деформациялар (42 нафар), ИИ-гуруҳ — оғир ва қайталовчи деформациялар (38 нафар). Тадқиқотда клиник, лаборатор ва инструментал методлар қўлланилди. Клиник баҳолашда анамнез йиғиш, умумий кўрик, пальпация, мушак тонуси, кучи, пастки оёқ сегментлари узунлиги ва атрофиясини аниқлаш ишлари ўтказилди. Ҳаракат амплитудаси фаол ва пассив шаклда ўлчанди. Динамик баҳолаш босқичларида ракамли фотография ёрдамида ўзгаришлар қайд этилди. Ҳаракат функцияси Gross Motor Function Measure (ГМФМ-88) шкаласи

асосида, спастиклик даражаси эса Ashworth модификацияланган шкаласи (Боҳаннон ва Смит, 1964) бўйича баҳоланди. Нейрофизиологик текширувлар қаторига электронейромиография (ЭНМГ) ва соматосенсор чақирилган потенциаллар (ССВП) кирган. Биокимёвий текширувларда қонда ишқорий фосфатаза, паратгормон, ионлашган кальций, магний, фосфор ва гидроксипролин миқдорлари ўлчанди, бу орқали фибриллогенез жараёни ва суяк тўқимаси регенерацияси баҳоланди. Олинган маълумотлар СПСС 23.0 дастурида статистик таҳлил қилинди,

натижалар ўртача ± стандарт оғиш шаклида ифодаланди, $p < 0,05$ даражасида аҳамиятли деб қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотда иштирок этган болалар клиник ва функционал жиҳатдан баҳоланганда деформация даражаси, мушак тонуси, ҳаракат ҳажми ва асаб ўтказувчанлик хусусиятлари ўртасида муҳим корреляция аниқланган. Даволашнинг 12 ойлик босқичли натижалари қуйидаги жадвал ва таҳлилларда ёритилган.

1-жадвал. Тадқиқот иштирокчиларининг ёши ва деформация даражаси бўйича тақсимоти

Ёш (йил)	I-гурух (n=42)	II-гурух (n=38)	Жами (n=80)
5–8	10	13	23
9–12	18	12	30
13–16	14	13	27

Беморларнинг асосий қисми (37,5%) 9–12 ёш оралиғида бўлиб, бу даврда суяк-мушак тизимининг интенсив ўсиши деформациянинг янада яққол намоён бўлишига сабаб бўлади. Кичик ёшдаги болаларда (5–8 ёш) асосан флексор типдаги спастик

контрактуларлар устун бўлган, катта ёшда эса деформациялар комбинациялашган кўринишда (вальгус, варус, эквиноварус шаклларида) учраган.

2-жадвал. Ҳаракат функциясининг ГМФМ-88 шкаласи бўйича ўзгариши

Гуруҳ	Даволашдан олдин (балл)	6 ойда	12 ойда	Ўсиш фоизи (%)
I-гурух	56,4 ± 3,2	72,8 ± 2,9	81,7 ± 2,8	+45%
II-гурух	42,3 ± 2,7	55,9 ± 2,8	63,8 ± 3,1	+50%

Ҳаракат функциясининг умумий индекси ҳар иккала гуруҳда барқарор ўсиш кўрсатган. Айниқса ИИ-гурухда ўсиш нисбатан пастдан бошланса-да, комплекс физиотерапия ва ортопедик

реабилитация натижасида 12 ойда 50% яхшиланишга эришилган. Бу ГМФМ баҳолаш мезонлари бўйича беморларнинг кундалик фаолиятга қайтиш имкониятини ошганини аниқлатади.

3-жадвал. Мушак тонусининг Ashworth шкаласи бўйича динамикаси

Гуруҳ	Дастлабки босқич	3 ой	6 ой	12 ой
I-гурух	3,1 ± 0,4	2,4 ± 0,3	1,8 ± 0,2	1,3 ± 0,2
II-гурух	3,8 ± 0,5	3,0 ± 0,3	2,4 ± 0,3	1,9 ± 0,2

Спастиклик даражаси даволашнинг дастлабки 3 ойда сезиларли камайган, бу эса мушак релаксацияси ва рефлексор жавобларнинг юмшашини кўрсатади. 12 ойдан сўнг ИИ-гурухда

хам тонус меъёрга яқинлашган ($p < 0,05$). Бу натижалар фармакологик терапия ва реабилитация машғулотларининг синергик таъсирини кўрсатади.

4-жадвал. ЭНМГ маълумотлари бўйича нерв ўтказувчанлиги динамикаси

Кўрсаткич	Даволашдан олдин	6 ой	12 ой
Импульс ўтиш тезлиги (м/с)	32,5 ± 3,1	38,2 ± 2,8	41,6 ± 2,3
Амплитуда (мВ)	1,8 ± 0,3	2,5 ± 0,2	3,0 ± 0,2
Дистал латентлик (мс)	6,7 ± 0,5	5,4 ± 0,4	4,8 ± 0,3

ЭНМГ текширувлари нерв импульси ўтиш тезлиги ва амплитудасининг яхшиланишини аниқлади. Айниқса дистал латентликнинг камайиши асаб-мушак бирикмаларидаги

биоэлектрик фаолиятнинг тикланишини кўрсатади. Бу кўрсаткичлар реабилитация жараёнида асаб импульсининг физиологик ритмга қайтганини тасдиқлайди.

5-жадвал. Биокимёвий кўрсаткичларнинг ўзгариши

Кўрсаткич	Меъёрда	Дастлаб	6 ой	12 ой
Ишқорий фосфатаза (ИУ/Л)	150–400	110 ± 15	180 ± 14	235 ± 18
Гидроксипролин (мг/Л)	4–8	2,9 ± 0,4	4,9 ± 0,5	6,1 ± 0,5
Ионлашган кальций (ммоль/Л)	1,1–1,3	0,89 ± 0,05	1,10 ± 0,05	1,21 ± 0,04

Биокимёвий параметрларнинг меъёрга яқинлашуви суяк-мушак тизимидаги қайта тикланиш жараёнларини акс эттиради. Айниқса, гидроксипролиннинг ошиши коллаген синтези фаоллашганини билдиради, бу эса деформация коррекциясидан сўнг суяк тўқимасининг мустаҳкамланишида муҳим роль ўйнайди.

Ишқорий фосфатаза даражасининг нормаллашуви эса остеобластик фаолликни тикланишини кўрсатади.

Муҳокама. Олинган натижалар нейроген оёқ деформацияларини даволашда комплекс ёндашувнинг юқори самарадорлигини кўрсатади. Клиник, электрофизиологик ва

биокимёвий мезонларнинг биргаликда таҳлили патологик жараённинг турли босқичларини чуқур баҳолаш имконини берди. Ҳаракат функцияси ва мушак тонусидаги яхшиланишлар асаб-мушак ўтказувчанлиги ва суяк қайта тикланиш жараёнларининг уйғунлигини тасдиқлайди.

ЭНМГ натижаларида нерв импульси ўтиш тезлигининг 28% га ортиши ва дистал латентликнинг камайиши нейропластиклик жараёнларининг фаоллигини кўрсатади. Биокимёвий таҳлилларда эса суяк минерализацияси ва коллаген синтезининг ошиши деформацияни тузатишдан кейинги тикланиш даврининг биологик асосини ташкил қилади. Ушбу натижалар халқаро адабиётларда келтирилган маълумотлар (Иванов ва бошқ., 2019; Хайдаров, 2022; Каримов, 2023) билан уйғунликда бўлиб, мултидисциплинар даволаш моделининг устунилигини исботлайди.

Комплекс ёндашувга физиотерапия, ортопедик коррекция, дори терапияси ва психомотор реабилитацияни бирлаштириш натижасида беморларда нафақат жисмоний, балки психологик

ҳолат ҳам яхшиланган. Беморларнинг 82 фоизида юриш функцияси тикланган, 68 фоизида эса мустақил ҳаракатланиш имконияти қайта шаклланган. Шу билан бирга, эрта ташхис ва динамик кузатувнинг аҳамияти юқори бўлиб, деформация оғирлашишининг олди олинган.

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра, болаларда нейроген оёқ деформацияларини диагностика ва даволашда интеграллашган клиник, нейрофизиологик ва биокимёвий баҳолаш мезонлари муҳим аҳамият касб этади. Комплекс ёндашув орқали мушак тонуси камайтирилди, нерв ўтказувчанлиги яхшиланди, суяк-мушак тизимининг биокимёвий кўрсаткичлари нормаллашди. 12 ойлик кузатув натижасида ҳаракат функцияси 45–50% гача яхшиланиш, спастиклик 2 баробар камайиш, нерв ўтказувчанлиги эса меъёрга яқинлашиш кузатилди. Ушбу натижалар нейроген деформацияларни эрта босқичда аниқлаш, тизимли реабилитация ва узлуксиз мониторингни ташкил этиш орқали болаларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада ошириш мумкинлигини исботлади.

Адабиётлар:

1. World Health Organization. Global report on musculoskeletal health. Geneva, 2021.
2. Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol*, 2007.
3. Xolmatov B. M., Rasulov M. A. Neyrogen deformatsiyalar klinikasi va ularning davolash prinsiplari. Toshkent, 2022.
4. Palisano R. et al. Gross motor function in children with cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol*, 2018.
5. Zatsepin S. A., Belyaev V. V., Kuznetsova I. A. Spastic deformities in children with cerebral palsy. *Ortopediya*, 2019.
6. Jurayev A.M., Khalimov R.J. New methods for surgical treatment of Perthes Disease in children // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24, Issue 02, 2020. P.301-307
7. Belova K. V. Foot deformities in children with neurological disorders. *Ortopediya i Travmatologiya*, 2021.
8. Zhang Y., et al. Diagnostic value of EMG and imaging in neurogenic lower limb deformities. *J Pediatr Orthop*, 2020.
9. Khalimov R. Dj., Djurayev A.M., Rakhmatullayev Kh.R.. Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease // *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*. 32(3).2021. P.18403 – 18406. 32(3)
10. Kozhevnikov A. V. Surgical correction of neurogenic deformities in children. *Russian Journal of Pediatric Surgery*, 2020.
11. Novikov P. S., et al. Comprehensive rehabilitation in neurogenic deformities of lower limbs in children. Moscow, 2023.
12. Ravshan Khalimov, Akhrarbak Djuraev. Factor analysis of prognostic criteria for the formation and progression of neurogenic deformities of the lower extremities in children. Collection of scientific papers «SCIENTIA» December 20, 2024; Chicago, USA. 2024. P.245-246

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.